

Metró Nagy-Belgrád – Siniša Mali, az adócsalástól a pénzügyminiszteriumig

Kategória: [2022. július](#)

Írta: Ana Otašević

Siniša Mali 2014 és 2018 között Belgrád polgármestere volt, és kulcsszerepet játszott a város átalakításában – most azonban számos vádemelés történt ellene, és több esetben a gyanúsítás fázisában vannak az ügyei.

2019-ben a belgrádi egyetem visszavonta a 2013-ban szerzett doktori fokozatát, miután a szervezéstudományról szóló szakdolgozatában számos plágiumot találtak. 2018-ban lett pénzügyminiszter, és annak ellenére megtartotta a tárcáját, hogy a neve több zavaros ügyben is felmerült. A szerbiai bűnözés és korrupció elleni nyomozó szervezet (KRIK) vizsgálata megállapította, hogy Siniša Mali a tulajdonosa volt két offshore cégnek, amely huszonnégy lakást vásárolt összesen 6,1 millió dollár értékben egy bulgáriai fekete-tenger-parti rezidencián. ^[i]

Az események idején Aleksandar Vučić szerb elnök gazdasági tanácsadója volt, ő volt a felelőse az Egyesült Arab Emírségekkel folytatott tárgyalásoknak a „Belgrád a vízparton” projekt, valamint a JAT nemzeti légitársaság és a belgrádi Nikola Tesla repülőtér privatizációk ügyleteknek. A Panama-aktákból az is kiderült, hogy az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalatok vezetője az a Vladimir Delić üzletember volt, aki korábban, még 2004-ben a vasúti privatizációk idején, a partnere volt Siniša Mali apjának, aki akkoriban a privatizációs hivatalban dolgozott ^[ii].

Siniša Malit azzal gyanúsítják, hogy 2016 áprilisában, amikor a főváros polgármestere volt, elrendelte a régi Savamala-negyed illegális lebontását, hogy helyet csináljon a „Belgrád a vízparton” ingatlanprogramnak. Egy körülbelül ezer négyzetméteres területen bulldózerekkel bontottak le épületeket, miközben a helyszínen tartózkodó embereket maszkos férfiak félemlítették meg és bántalmazták, a rendőrség pedig nem avatkozott közbe. Az esemény Siniša Mali lemondását követelő nagy tüntetésekhez vezetett. Volt felesége, Marija Mali később elárulta, hogy a férje bizalmasan elmondta neki, hogy ő szervezte a bontást: ez „egy tisztogatási akció” volt olyan fickókkal, akik „egy kicsit törtek-zúztak”, de „semmi komoly”. Siniša Mali nemcsak hogy megúsza az igazságügyi vizsgálatot, hanem polgármesteri megbízatása után kinevezték pénzügyminiszternek. Közvetlenül a polgármesteri hivatalából való távozása előtt bejelentette az első belgrádi metróvonal megépítését Makiš és Mirijevo között, azzal a magyarázattal, hogy a metró a városfejlesztést fogja szolgálni. „Sehol a világon nem sűrűn lakott városrészekben épül metró, hanem ott, ahol lehetőség van fejlesztésre, lakó- és üzlethelyiségek építésére – mondta. A Makišban 640 hektárnyi terület áll a város fejlesztésére, ez egy hatszor nagyobb terület, mint a „Belgrád a vízparton”. ^[iii]

Ezenkívül 2018-ban a belgrádi fellebbviteli bíróság arra kötelezte, hogy adjon vissza tíz hektár jogellenesen megszerzett földet egy szőlőterületen. ^[iv] A miniszter testvére, Predrag Mali, akit Andrej Vučić szerb elnök testvére legjobb barátjának tartanak, attól a Millennium Team cégtől kap „nagylelkű” ellátást (Audi autó, lakás a barátnőjének), amely részt vesz Szerbia összes nagy építési és infrastrukturális projektjében, beleértve a „Belgrád a vízparton” projektet is. Bár a vállalat neve nem szerepel a belgrádi metróépítési projekt alvállalkozójaként, a Millennium gépei már megjelentek a 2021 novemberében megnyíló építési területen. ^[v]

A szerző, Ana Otašević belgrádi újságíró.

Fordította: Morva Judit

[i] [The mayor's hidden property](#), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) [A polgármester rejtett tulajdona. Jelentés a Szervezett Bűnözésről és a Korrupcióról Projekt], 2015. október 15., www.occrp.org

[ii] [Serbian mayor's friend founds offshores in Emirates](#) [A szerb polgármester barátja offshore-okat alapít az Emirátusokban], OCCRP, 2016. április 20.

[iii] [Nigde se metro ne gradi u gusto naseljenim delovima](#) [Sehol nem épül metró sűrűn lakott területeken], BIZ 692, 2018. február 8.

[iv] [Court: Serbian Minister Must Return Illegally Acquired Lland](#) [Bíróság: A szerb miniszternek vissza kell adnia az illegálisan megszerzett földet], KRIK, 2018. július 10.

[v] [Šta radi "Milenijum tim" na Makišu gde se gradi metro](#) [Mit csinál a „Millennium Team” Makisban, ahol a metró építik], Nova, 2021. november 22.

- [korrupció](#)
- [balkán](#)
- [szerbia](#)